

МАСОВА ЕМІГРАЦІЯ З УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Mass emigration from Ukraine: history and present

Теофіл РЕНДЮК / Teofil RENDIUK

доктор історичних наук,

Інститут мистецтвознавства,

фольклористики та етнології

ім. М.Т. Рильського Національної

академії наук України

Doctor of Historical Sciences, Institute of Art Studies, Folklore and

Ethnology M.T. Rylsky, National Academy of Sciences of Ukraine

Email: rendiuk55@ukr.net

Summary. The phenomenon of Ukrainian emigration as part of world Ukrainianism is a unique phenomenon in the history of Ukraine.

The current military aggression of Russia against Ukraine has led to a new wave of multi-million emigration from Ukraine, as a result of which the problem of holistic classification of this unique phenomenon has arisen: to consider modern forced emigration during the war as the fifth wave or, taking into account the history of the mass exodus of Ukrainians outside the Motherland, to propose a hypothesis about seven real and clearly defined stages in the history and modernity of Ukrainian emigration? After all, before the beginning of Russia's full-scale invasion of Ukraine, not four, but six waves of mass emigration were historically documented. In this case, the current, newest wave of forced Ukrainian emigration to more than 140 countries of the world logically becomes the seventh according to our first proposed classification of the history and modernity of tectonic resettlement of the inhabitants of Ukraine outside its geographical borders.

Key words: Ukrainian emigration, new classification, aggression of Russia, Ukraine, the seventh wave of emigration.

Науковий термін «українська еміграція» застосовують для визначення тієї частини етнічних українців, яка через економічні, військові, політичні або релігійні причини, вимушено або добровільно переселилася за межі національної території в інші країни на постійне проживання. Явище, характерне для середньовічного періоду історії України, значно посилюється у другій половині – наприкінці XIX ст. і триває понині, проходячи за понад трьохсот років сім чітко визначені і добре вивчені хвилі масової еміграції з України.

Головними причинами появи в межах сучасної України з початку індивідуальної, групової, а з часом – масової еміграції за кордон завжди були як економічні, політичні, національні, соціальні та релігійні утиски, так і демографічні, тобто аграрна пере-населеність українських територій та нестача землі, зокрема в українських Карпатах. До цього у XVIII ст. додався національний гніт українців з боку Австро-Угорської та Російської імперій. Окреме місце серед причин еміграції належить воєнному чиннику та загрози бути знищеними, окупованими або поневоленими.

Із самого початку слід наголосити, що для історико-географічного та етнографічного простору сучасної України явище багатопричинної еміграції було притаманне впродовж усього її минулого. Ще давні слов'яни – прашури українського народу, ча-

сто пливли вниз по Дніпру аж до берегів Візантії, де або торгували, або наймалися до греків у військо, бо від природи були людьми сильними і витривалими. У період черняхівської культури, яка існувала в 100–500 роках нашої ери, і була поширена на території лісостепової сучасної України між Сіверським Дінцем на сході та Прутом на заході, високий рівень господарства і спричинений ним демографічний вибух обумовили високу густоту слов'янського населення на цій великій території, у результаті чого сформувався значний на той час резерв «зайвих» людей, готових до міграцій. Якщо на початковому етапі відбувалася відносно невелика інфільтрація слов'ян у Подунав'я і на Балкани, спричинена демографічним вибухом, зокрема у землеробських племенах Дніпровського регіону, і переселенням «зайвого населення», то у середині I тисячоліття під впливом кліматичних змін та, особливо внаслідок військових загроз з боку східних кочовиків, переселенські рухи набули ширшого характеру. У цілому слов'яни з сучасної української етнографічної території, почавши велику міграцію на південь, захід і північ, йшли трьома великими потоками. За даними топоніміки, вони спочатку заселили компактним масивом нинішню Болгарію, рухаючись до Дунаю гірлами паралельних рік Дністер, Прут та Сірет. У подальшому невеликими групами слов'яни досягли Пелопоннеського півостріву і навіть деяких островів в Егейському морі аж до о. Крит, про що свідчать слов'янські топоніми, що збереглися дотепер в усьому цьому регіоні. Другий потік міграції слов'ян – південно-західний – з території сучасної України йшов через перевали східних Карпат у напрямі Адріатичного моря. Ті племена мігрантів, зокрема білі хорвати, з протоукраїнського етнографічного ареалу стали пращурами сучасних сербів, хорватів, словенців і чорногорців. У сучасній Сербії чимало географічних назв тотожні з назвами поселень України, наприклад: Житомир, Малін, Київ, Києвець, Києво, Кияни, Болярка, Радичі та ін. Відомі поселення слов'ян також на півдні Італії і на Сицилії. За даними арабського автора Ібн-Хаукаля, у X ст. слов'яни проживали у м. Палермо у двох із п'яти кварталів. Один із них мав назву Слов'янський, а другий – Син слов'янина¹. Просувалися слов'яни також на захід Європи, заселяючи вільні землі в басейні Одери і Ельби у V–VIII ст. На півночі ареал переселення слов'ян сягнув Віленського краю, де є топоніми, похідні від слова «вовк»: Волчая, Волчин, Волковичі². У Сілезію переселилася частина слов'янських племен з Волині і Поділля. Серед полабських слов'ян фігурувало плем'я укрів, у німецькій формі – укрів (Ukri, Ukran), яке розселялося на берегах р. Вкра (Укра) у Сілезії. Тобто, від назви племені укрів походила назва згаданої р. Вкра – Укра (німецька форма Ікер, Юкер) і назва регіону Укермарк, уперше згаданого у джерелах XV ст. Відомо, що укри заснували в Сілезії свої міста і столицю Пренцлав. Під тиском германців, які у X ст. почали колонізацію межиріччя Лаби й Одри, укри, як і інші слов'янські племена, частково були асимільовані, а решта повернулася на батьківщину – Волинь, Галичину, Поділля і Наддніпрянщину. Саме з цими процесами український дослідник початку XX ст. Д. Вергун – виходець з міста Городка на Львівщині, пов'язував зникнення у XII ст. в басейні Лаби етноніму «укри» і появу у той самий час в літописах назв «україняни» й «Україна»³.

З прийняттям християнства посилюються зв'язки Київської Русі з Візантією та країнами Близького Сходу. Давньоруські прочани здійснювали систематичні паломництва в Палестину. Так, в XI ст. Єрусалим відвідав ігумен Печерської лаври в Києві

¹ М. Ф. Котляр, *Русь язичницька*. Київ: Заповіт, 1995, с. 13-14.

² О. Стрижак, *Етнонімія Птолемеєвої Сарматії*. Київ: Наукова думка, 1991, с. 82.

³ В. Ріцько, *Українці в Добруджі*. Бухарест: RCR-Editorial, 2014, с. 480.

Варлаам. На початку XII ст. в Палестині побував виходець із Чернігівщини ігумен Данило. Є припущення, що частина паломників з української етнографічної території залишалися при монастирях Святої Землі.

Особливе місце в еміграційних процесах часів Київської Русі посідають династичні хвилі виїздів нащадків князів до країн Центральної, Західної та Північної Європи. Зокрема, сини Ярослава Мудрого Ізяслав Ярославич і Всеволод Ярославич були одружені, відповідно, із сестрою польського князя та донькою візантійського імператора; доньки Ярослава Мудрого Анна Ярославна, Єлизавета Ярославна, Анастасія Ярославна – відповідно, із французьким, норвезьким та угорським королями, а сестра Марія-Доброніга – із польським князем. Через те, що діти та родичі Ярослава Мудрого були одружені з багатьма правителями європейських країн, його назвали тестем Європи. За деякими даними, перший герцог Бурбонський Людовік I був прямим нащадком Анни Ярославни у восьмому поколінні та, відповідно, Ярослава Мудрого – у дев'ятому. Король Франції та Наварри Генріх IV був нащадком згаданого Людовіка I. Шотландські й англійські Стюарти теж були нащадками Ярослава Мудрого. Самодержець Росії Микола II був нащадком видатного київського князя у двадцять восьмому поколінні.

Згодом інша київська династична хвиля скерувалася у північно-східному напрямку. Так, під час правління Великого князя київського Володимира Мономаха (1053–1125) за його сином Юрієм, прозваним Долгоруким, було закріплено Ростово-Суздальську землю із резиденцією у Суздалі, де місцеве боярство служило для нього підпорою. Із 1125 року, після смерті Володимира Мономаха, Юрій Долгорукий (1090–1157) став незалежним ростово-суздальським князем, що поклало початок стабільному перебуванню вихідців з Київської Русі у межах майбутнього Московського царства. За його князювання зросла економічна і політична сила північно-східних князівств, зокрема там були засновані міста Переяславль-Заліський, Юр'єв-Польський, Кострома, 1147 року вперше згадано Москву, у зв'язку з чим Ю. Долгорукого вважають її засновником. Починаючи з середини XIII ст., українці стали частіше емігрувати до Московського князівства, зокрема й тікаючи від постійних татарських набігів з півдня. Переселенці з українських етнографічних територій брали участь у будівництві оборонних споруд у Москві, Рязані, Твері, їх залучали до освоєння нових територій, охорони прикордоння Московського князівства тощо.

Династичні еміграційні традиції продовжувалися і в часи входження більшої території України до складу Великого князівства Литовського. Наприклад, Євдокія Київська – сестра київського князя Семена Олельковича (1420–1470), 1463 року стала дружиною найвпливовішого господаря середньовічної Молдови Стефана Великого (1429–1504). Згодом її син Олександр взяв шлюб з донькою воєводи Трансильванії Бартоломеєм Драгффі, а донька Олена Стефанівна, прозвана Волошанкою, вийшла заміж за старшого сина московського царя Івана III Васильовича – Івана Івановича Молодого.

Треба наголосити, що всі представники династичних еміграцій покидали українські етнографічні території у супроводі численних делегацій та обслуги. З часом усі вони були асимільовані етнічним середовищем відповідних країн, але кожен емігрант поширював інформацію про Батьківщину та готував підґрунтя для наступних хвиль індивідуального, групового або масового виїздів з країни.

З появою українського козацтва наприкінці XV ст. та його зміцнення впродовж першої половини XVI ст. еміграція на північний схід посилилася через постійні запити з боку Московського князівства на охоронні послуги козацтва. Зокрема, 1557 року до Москви прибув з кількастами козаками засновник Січі на о. Хортиця Д. Вишневець-

кий, одержавши від царя І. Грозного на південь від Тули «город Белев» з великими земельними наділами та підлеглими селянами⁴. Це була розплата за надійну охорону українськими козаками південних кордонів тодішнього ще малонаселеного та слабкого Московського царства від набігів татар і кочових племен з півдня, а також за участь запорожців у дальніх походах царя. Фактично, м. Белев стало першим організованим поселенням українських козаків в межах тодішнього Московського князівства. Паралельно українські «черкаси» (одна з назв тодішніх українців, насамперед козаків) селилися і в прикордонних з Московщиною регіонах, зокрема на Курщині та Воронежчині, нащадки яких проживають там і донині. Найбільшим населеним пунктом, заснованим «черкасами», стало місто Черкаськ (нині Черкаська станиця в Ростовській області), початок існування якого датують 1570 роком, коли 5 тис. українських козаків-черкасів, повертаючись з переможного походу на Астрахань, зупинилися неподалік від турецької фортеці Азов і заснували там першу Січ за зразком Запорозької: для заснування свого укріпленого центру на Дону козаки обрали острів Лисячий, що нагадував о. Хортиця на Дніпрі. Усередині нової січі було шість куренів, як у запорожців, та й звичай спочатку зовсім не відрізнявся від традицій дніпровських низовиків. З цього приводу в «Истории Донского войска» зазначено: «В 1570 году запорожские черкасы в 60 верст от Азова построили новый городок, назвал его своим именем Черкас», «...в коем и жили долгое время без жен, как запорожцы»⁵. Доказом ролі князя Д. Вишневецького у заселенні території сучасної Ростовської області РФ служать і назви тамтешніх населених пунктів Верхній Вишневецький та Нижній Вишневецький, що збереглися до нинішнього часу. У пониззі Дону українські черкаси заснували й інші найдавніші козацькі укріплення – Верхні та Нижні Роздори, Манич тощо. Отже, головною колонізаційною силою у цьому регіоні стало саме українське козацтво. Наприкінці XVI ст. прикордонні московські залоги переважно склалися з українців. За твердженнями англійського купця Д. Флетчера, 1588 року на московських південних кордонах служили 4 тис. українців з 4,3 тис. загальної кількості найманців⁶. Із приєднанням Правобережної України до Речі Посполитої витік українців у бік південного регіону Московського царства збільшився через примусове покатоличення місцевого православного населення і внаслідок повстань проти польського соціального і національного гноблення. Як результат – там з'явилося чимало нових поселень.

З часом, окрім зазначених південних меж Московщини, напрямами переселення та місцями постійного перебування запорожців стали Приуралля та Поволжя. У загонах Єрмака Тимофєєва (1537–1585) під час його Сибірського походу впродовж 1580–1585 років були й українські козаки на чолі з отаманом Микитою Паном (1542–1583). Про участь козаків свідчить той факт, що у фольклорі народів північного сходу Сибіру для позначення нових прибульців того часу використовували етнонім «козак», який уперше з'явився і побутував у тодішній Україні. Слідом за козаками до Сибіру йшли поселенці, адміністратори, духовенство, промисловці й купці, серед яких були й вихідці з українських етнічних територій. Отже, запорозьке козацтво брало активну участь не лише у захисті Дикого поля від татарських набігів, але й у освоєнні нових територій на сході Московського царства – Приуралля, Поволжя та Сибіру.

⁴ В. Сергійчук, *Іменем Війська Запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середини XVII століття*. Київ: Україна, 1991, с. 26.

⁵ Старочеркасская станиця. [online] <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата звернення 25.08.2023).

⁶ *Українці. Східна діаспора: атлас* / [текст І. Винниченко передм. В. Наулко; відп. ред. Р. Сосса]. Київ: Мапа ЛТД, 1993, с. 4.

Емігрантський рух у Росію, насамперед до Москви, значно збільшився після Переяславської ради 1654 року, коли східні простори Московського царства стали більш відкритими для вихідців з України. Саме на той час припадає виникнення у Москві та в інших великих російських містах постійних українських колоній. Туди ринули у пошуках кращих умов для життя або задля кар'єрного зростання українські військовослужбовці, духовенство, купці, промисловці, ремісники, викладачі, перекладачі, митці та інші категорії населення України, які добровільно прямували на схід. На думку фахівців, така потужна присутність етнічних українців у Москві та інших містах Московського царства європеїзували тодішню багато в чому відсталу Московщину. Але паралельно з цим, починаючи з другої половини XVII ст., частина мешканців Лівобережної України зіткнулася з невідомим до того явищем – примусовим виселенням до східних від Батьківщини просторів. Під категорію примусово висланих українців підпадали ув'язненні царською владою особи, повстанці та бунтівники, засуджені козаки, арештовані козацькі старшини антимосковської орієнтації, реальні чи потенційні противники розпочатої експансіоністської політики Москви в Україні тощо. На відміну від добровільних емігрантів, примусово вислані українці потрапляли в Сибір або до інших важкодоступних регіонів Росії, заселяючи їх, звідки, як правило, вони не поверталися в Україну. Одними з перших політичних в'язнів Москви стали І. Нечай – полковник Білоруського козацького полку в 1654–1659 роках та зять Б. Хмельницького, який виступив проти насильства Москви після Переяславської ради, а також родичі І. Виговського (1608–1664) – українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана Війська Запорозького, голови козацької держави у Наддніпрянській Україні впродовж 1657–1659 рр.

Апогею ж політичних депортацій з України вперше було досягнуто за часів Петра I, коли, після поразки І. Мазепи (1649–1709) та шведського короля Карла XII (1682–1718) у битві під Полтавою 27 червня 1709 року, «мазепинців», які замешкали на території України і не встигли покинути її межі до прибуття царських каральних органів, було знищено або заслано в Сибір, до Архангельська, на Соловки та в інші місцевості Далекого Сходу і Півночі Росії. Проте значна частина мазепинців зуміла уникнути царського покарання, обравши південно-західний напрям примусової еміграції, чим зберегли життя собі та своїм родичам, які разом виїхали до тодішньої Османської імперії. Відомий канадський історик українського походження О. Субтельний уточнив, що «за Мазепою до Бендер пішли близько 50 провідних представників старшини, майже 500 козаків із Гетьманщини та понад 4 тис. запорожців»⁷. У цілому сталий в історіографії термін «мазепинська еміграція» відображає широке військове, політичне, історичне, географічне, етнографічне та соціальне явище, пов'язане з перебуванням та діяльністю упродовж півстоліття (1709–1750) за межами України – в Османській імперії, зокрема в Греції та Болгарії як її складових частинах, Кримському ханстві, Молдавському князівстві, Шведському королівстві, Речі Посполитій, Франції, «Священній Римській імперії германської нації» та в інших державах козаків, генеральних старшин, полковників і їхніх родин з Гетьманщини та Запорозької Січі. На той час «мазепинська міграція» складалась з двох частин: першу сформували із запорозьких козаків, які після зруйнування царськими військами Чортомлицької Січі 25 травня 1709 року перейшли на територію Кримського ханства, а також з генеральних та інших старшин, які 27-28 червня того ж року відступили на територію Очаківського еялету, а згодом – до Бендерського еялету Османської імперії (нині – м. Бендери

⁷ О. Субтельний, *Україна: історія*. Київ: Либідь, 1991, с. 151.

Придністровського регіону Республіки Молдова). За своєю суттю ця перша вимушена масова еміграція з України мала, насамперед, політичний характер, що впливає з передумов, які її спричинили: неприйняття частиною гетьманської старшини та запорозького козацтва експансіоністської політики московського царя та їх прагнення відокремити від Росії Гетьманщину та Запорозьку Січ; жорстокі каральні репресії російських військ проти «мазепинців», які в жовтні 1708 року перейшли на бік Карла XII з надією здобути незалежність Лівобережної України від Москви; проголошення запорозького козацтва указом Петра I від 26 травня 1709 року поза законом; приєднання російським царем території Запорозької Січі до Миргородського полку тощо.

Набагато масштабніша, друга хвиля української еміграції – чисельністю до 54 тис. осіб⁸ була спровокована зруйнуванням 1775 року Запорізької Січі за наказом російської імператриці Катерини II. Запорозьких козаків у часи Катерини II переселили спочатку в межиріччя нижньої течії Південного Бугу та Дністра, звідки вони продовжили еміграційний шлях у напрямі пониззя Дунаю, а згодом – на Кубань та Північний Кавказ.

До Дунайської дельти втекли понад 8 тис. козаків⁹ з прислугою та родичами. Вони поселилися у Північній Добруджі та гирлі Дунаю на території сучасних повітів Румунії – Тулча та Констанца. Там свого часу отримали від Османської імперії право на самоврядування і, на зразок Запорозької Січі, заснували нову Задунайську Січ. Центр новоствореної Задунайської Січі спочатку був у с. Караорман, а з 1812 по 1828 роки – у с. Верхній Дунавець, що у нижній частині дельти Дунаю в сучасній Румунії.

На південно-східному напрямку – у бік Кубані та Північному Кавказі – переселенню козацтва та українського селянства відчутно посприяло завершення російсько-турецької війни 1768–1774 років на користь царської Росії та зречення, зокрема, Османської імперії від півночі Кубані. З того часу розпочалося організоване царським урядом переселення на Кубань та Північний Кавказ тієї частини запорозьких козаків і українських селян, яка ще не емігрувала у південно-західному напрямку. З метою надання цьому рухові цілеспрямованого та контрольованого характеру, 1783 року почалося формування полків Війська вірних козаків, яке вже за п'ять років було перейменоване на так зване Чорноморське козацьке військо. Оскільки чорноморські козаки-запорожці відзначилися в роки російсько-турецької війни 1787–1891 років у поході на захід відомого російського полководця О. Суворова (1729–1800), то указом цариці їм було виділено звільнені турками території Кубані. 25 серпня 1792 року запорожці заснували своє перше поселення на Кубані, відоме пізніше за русифікованою назвою – станиця Таманська. Незабаром на Кубань переселилися понад 17 тис. козаків (із членами сімей), які заснували 40 куренів, 38 з яких мали старі запорозькі назви. Але місцеве самоуправління в новостворених станицях підпорядковувалося наказному отаману, якого призначав з російських генералів царський уряд, що прискорило процес русифікації українського козацтва в регіоні. Згодом на Кубань прибуло ще 7 тис. сімейних і несімейних козаків, які після ліквідації Запорозької Січі перебували на поселенні в різних місцях південноукраїнських земель. У 1794 році запорозькі козаки заснували Нову Січ, яка за короткий час перетворилася на місто, що за наказом царської влади було назване Катеринодаром (нині м. Краснодар, РФ). Загалом, перша

⁸ Т.Г. Рендюк, *Українці Румунії: національно-культурне життя та взаємовідносини з владою*. Київ: Інститут історії України НАН України, 2010, с. 15.

⁹ В. Григорчук, *Хвилі української еміграції/міграції та українці Румунії*, in: Зошити Міжнародної конференції «Українці Румунії – історія, сучасність та перспективи». Бухарест, 2018. Т. I/2017, с. 235.

хвиля українських переселенців на Кубань, яка завершилася на початку XIX ст., сягнула понад 25 тис. осіб¹⁰. У цілому ж, протягом 1792–1865 років з України на Кубань було переселено козаків у складі царських військових формувань, козаків з колишньої Гетьманщини і Слобідської України та селян-українців у кількості 158 843 особи¹¹.

Скасування кріпаччини 1861 року та, як наслідок, несправедливого розподілу землі, виникнення малоземелля селян і аграрне перенаселення в Україні спровокувало новий етап масової еміграції українців не лише до Північного Кавказу, але й до нових регіонів Росії. Переселялися з усіх дев'яти українських губерній, де після реформи 1861 року селянам належало лише від 28 до 60% землі, що оброблялася. Зокрема, у другій половині XIX ст. українське населення на Кавказі подвоїлося, сягнувши 1 млн. 300 тис. осіб. Також 400 тис. українців налічувалося у нижньому Поволжі, на вільних землях Оренбурзької, Уфимської та інших губерній європейської частини Росії. Водночас понад 100 тис. українських емігрантів з Катеринославської, Київської, Полтавської, Чернігівської, Харківської, Херсонської та інших губерній України емігрували в Казахстан, створивши там відомий Сірий Клин, та до Середній Азії. Але найбільше заохочував царський уряд освоєння малозаселених на той час регіонів Сибіру та Далекого Сходу. Діставалися сюди переважно пароплавами з Одеси, які після довготривалої подорожі висаджували переселенців на Тихоокеанському узбережжі у Владивостоці. Потік переселенців з України до Сибіру і Далекого Сходу значно збільшився під час будівництва Транссибірської залізниці у 1891–1916 роках. Емігранти масово селилися вздовж цієї магістралі відповідно до введення в експлуатацію її нових станцій. Активізації переселенському руху з України істотно посприяла і Столипінська аграрна реформа 1906–1910 років. Для заселення царський уряд визначив Єнісейську, Іркутську, Тобольську, Томську губернії, Алтайський, Уссурійський та Приморський краї. Для порівняння: наприкінці XIX ст. українців тут налічувалося близько 225 тис. осіб (упродовж 1891–1900 рр. вони склали 36% від усіх внутрішніх мігрантів імперії), а у 1901–1910 роках їхня частка зросла до 49% і досягла 60 % перед Першою світовою війною. У цілому за період із 1896 до 1914 року з 9-ти українських губерній за Урал переселилися 1,6 млн. осіб. З них 23% виїхали з Полтавщини, 17% – з Чернігівщини, 12 % – з Київщини, 9% – з Херсонщини, 7 % – з Таврії, 4,5% – з Поділля та 4% – з Волині¹². Компактно заселену вихідцями з України в 1 млн. кв. км територію – від узбережжя Японського і Охотського морів до Забайкалля – вони самі назвали Зеленим Клином. Тут переселенці будували собі селища, викорчувували ліси під земельні ділянки для хліборобства, осушували болота. Кожна новоприбула родина безкоштовно одержувала земельні наділи. Крім того, царський уряд заохочував до переселення обіцянками пільгового проїзду до місця поселення, наданням позичок для обзаведення господарством, худобою, насінням, речами домашнього вжитку, звільненням на два-три роки від податків та від призову на військову службу. Отже, внесок українців в освоєння далекосхідних просторів, як й інших окраїнних земель Російської імперії, був істотний.

З іншого боку, повзуча експансія Австрійської імперії та приєднання до її складу Галичини (1772), Буковини (1775), а також Холмщини і Підляшшя (1795–1809) призвела до зростання еміграції етнічних українців у країни Центральної та Західної

¹⁰ В. Сергійчук, *Етнічні межі і державний кордон України*. Київ: ПП, 2008, с. 145.

¹¹ Малиновий край [online] <http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe> (дата звернення 25.08.2023).

¹² Еміграція з України [online] <https://uk.wikipedia.org/wiki/> (дата звернення 25.08.2023).

Європи. Першими трудовими емігрантами з української етнографічної території в Європу стали декілька тисяч закарпатських малоземельних українців, які у пошуках роботи в середині XVIII ст. переїхали до Бачки, Срему й Славонії – регіонів сучасних Сербії та Хорватії. За ними слідували українські емігранти зі Східної Галичини, Буковини та Закарпаття в Німеччину, Швейцарію, Францію, Іспанію, Португалію, Данію, Велику Британію, Швецію, Румунію та інші європейські країни. На першому етапі українці-заробітчани працювали як у сільському господарстві, так і на новостворених заводах, фабриках і копальнях. На постійне місце проживання, переважно у Відні, виїжджали українські військові й державні службовці зі своїми сім'ями, а також студенти Віденського університету – одного з найстаріших та найбільших університетів Європи. У підсумку впродовж другої половини XIX ст. в Австро-Угорщині викристалізувалася 200 тисячна українська діаспора¹³, яка складалася із землеробів, робітників, представників українських земель до австрійського парламенту, урядовців різного рангу, військових, священнослужителів та студентів університетів. Поява значного прошарку інтелігенції сприяла піднесенню національної свідомості українців Австро-Угорщини і, як наслідок, розвитку організованого українського життя. Уже 1867 року у Відні виникло студентське товариство «Січ», а з часом українські студентські організації були створені у Граці, Інсбруку та Леобені. Наприкінці XIX ст. в Австрії сформувалася впливова група української інтелігенції: у Відні мешкав та у 1893 році захистив дисертацію І. Франко, раніше там же склали докторати професори С. Смаль-Стоцький та О. Калужняцький.

Водночас з українських земель, що перебували в складі Російської імперії, в Центральну та Західну Європу виїхала нечисленна група емігрантів, серед яких були Ф. Вовк, М. Драгоманов, М. Зібер, С. Подолинський та ін. Їхня діяльність мала значний вплив на формування національної свідомості та становлення політичного українства на Батьківщині та у Європі в цілому.

У свою чергу, демократичніша система в заокеанських США, порівняно з самодержавними режимами Австро-Угорщини чи Росії, вищий рівень зарплати, кращі матеріальні умови та свобода – відкривали перед українськими поселенцями нові перспективи. Перші поодинокі українці проторували шлях в Америку наприкінці XVIII ст. Їх імена – серед засновників першої англійської колонії у Джеймстауні. У 1784 році на острові Кодяк в колонії Каліфорнії (США) жили та працювали й українці. Вони були і серед учасників американської революції та громадянської війни. Найпершим відомим емігрантом у США, який вважав себе українцем, був православний священник Агапій Гончаренко (справжнє ім'я – Андрій Гумницький), пам'ять про якого шанують у цій країні й дотепер. А. Гончаренко, уродженець с. Криве на Житомирщині, наприкінці 1850-х років через переслідування за антикріпосницькі та українські переконання змушений був емігрувати з Росії. У Лондоні, де він зупинився на певний час, А. Гончаренко співпрацював з Вільною російською друкарнею О. Герцена, писав для неї статті на українську тематику, зокрема опублікував у газеті «Колокол» некролог на смерть Т. Шевченка. У 1865 році А. Гончаренко назавжди переїхав до США. Там він служив православним священником, заснував слов'янську бібліотеку, видавав англійською та російською мовами газету «The Alaska Herald» («Вісник Аляски») з українським додатком до неї «Свобода». Уже в першому числі цієї газети, поряд із російським перекладом тексту американської Конституції, містилася стат-

¹³ О. В. Ясь, Еміграція українців [online] http://esu.com.ua/search_articles.php (дата звернення 25.08.2023).

тя про політичні антицарські та українські національно-визвольні ідеї Т. Шевченка. У подальшому А. Гончаренко активно популяризував серед американців знання про минуле та сучасне України, перекладав англійською Шевченкові поезії, пропагував ідею створення на Алясці «козацької республіки», листувався з М. Драгомановим і М. Павликом, друкував свої статті в журналі І. Франка «Народ». А. Гончаренко постійно морально й матеріально підтримував земляків. Тих, хто наприкінці 1870-х років прибував до США, він залучав до організованого ним у Каліфорнії сільськогосподарського кооперативу «Українське братство». Отже, саме він почав гуртувати навколо себе земляків, і тому його вважають засновником української діаспори на Американському континенті. Але початок масової еміграції українців до США датують 60-ми роками XIX ст. Переважно це були мало- та безземельні селяни із західноукраїнських земель – Гуцульщини, Закарпаття, Буковини та Лемківщини. Спочатку більшість новоприбулих знаходили роботу на вугільних шахтах і металургійних заводах штату Пенсильванія, тому цей регіон і став осередком перших українських емігрантів. Решта влаштувалися на заводах на півночі та сході США – у Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Коннектикуті тощо. Українська еміграція до США наростала, сягнувши найбільшого розмаху на початку 90-х років XIX ст. Якщо впродовж 1877–1887 рр. до Сполучених Штатів прибуло 33,9 тис. українців, за 1887–1897 рр. – 74,4 тис., то за 1897–1907 рр. – вже 284,4 тис. У 1905 році кількість емігрантів у США із західноукраїнських земель сягала 97% усіх переселенців з України¹⁴.

До 1891 року поява емігрантів з України в Канаді мала поодинокий характер, тому вони асимілювалися у місцевому середовищі. Окремі українці прибули до Канади в перші десятиріччя XIX ст., зокрема як вояки найманих швейцарських загонів, щоб захищати канадські володіння від наступу американців під час війни 1812 року. Історія зберегла імена українців, які прибули в Канаду 1891 року. Це були мешканці с. Небилів у Західній Україні І. Пилипів та В. Єленьяк. Масове переселення українців до Канади розпочалося наприкінці XIX ст., коли канадський уряд активно став заохочувати широкомасштабну еміграцію з Південної, Центральної та Східної Європи. Також велика кількість українців прибули до Канади як тимчасові робітники. Заробивши гроші, вони поверталися додому. Але вони започаткувала формування української етнічної групи в Канаді та канадського регіонального варіанта української мови, створивши підґрунтя для наступних хвиль масової еміграції українців до цієї країни.

Хоча українські прізвища Баделяк, Возняк, Добрий, Дорошенко, Семашко та інші зустрічаються в різних документах на території Південної Америки ще в XVII–XVIII ст., початок більш-менш масової еміграції сюди українців припадає на кінець XIX ст. Першими документально засвідченими українськими іммігрантами в Бразилії вважають членів сім'ї М. Морозовича з Галичини. Невелика група українських селян, яка 1876 року осіла в штаті Парана, прибула з Буковини. У 1891 році вісім родин із Галичини заснували поселення Санта-Барбара в графстві Палмерія. Відтоді щороку сюди прибувало кілька родин переселенців із західноукраїнських земель. Але масова імміграція, яка відбувалася в кілька етапів, розпочалася 1895 року, коли сюди приїхали 15 тис. мешканців Галичини¹⁵. На території Бразилії українці надалі розселилися в штаті Парана, а також у Санта-Катарина, Ріу-Гранді-ду-Сул, Сан-Паулу, де жили переважно із сільського господарства, зокрема із виробництва кави. В Аргентині українські емі-

¹⁴ *Історія української діаспори*. Умань: ПП Жовтий О.О., 2011, с. 41-42.

¹⁵ *Історія української діаспори*, с. 64.

гранти здебільшого компактно розселилися в провінції Місйонес та Буенос-Айрес¹⁶.

Українська еміграція в Австралії – наймолодша за часом існування українських поселень у зарубіжному світі. Перші українці на 5-му континенті з'явилися наприкінці XVIII ст. Зокрема, у складі флотилії російського адмірала А. Крузенштерна, яка відплила з Кронштадта 7 серпня 1773 року в наукову експедицію довкола світу (відвідавши й Австралію), був вітрильник-шлюп «Нева» під командуванням капітана-лейтенанта Ю. Лисянського, який народився на Чернігівщині. Після 1784 року на острові Кодьяк в колонії Каліфорнії (США), де жили й українці, були російські торговельні компанії, які висилали кораблі у торговельні місії, зокрема і в Австралію. На кораблях цих компаній були й українські моряки. Також збереглися відомості про уродженця Полтавщини матроса Ф. Зубенка, який 1820 року прибув до Сіднея у складі команди російського корабля «Открытие» й залишився там назавжди. У 1823 році корабель «Ладога», на борту якого між старшинами був українець Д. Завалишин, відвідав Ван-Дімен-Ланд. У 1829 році до Порт-Джексона приплив корабель «Елена» під командуванням капітана українського походження В. Хромченка, а 1832 року під його ж управлінням – корабель «Америка». У 1835 році до того ж Порт-Джексона знову приплив корабель «Америка», на борту якого був старшина українського походження В. Завойко. Серед перших українців в Австралії був і лікар І. Луцький, який прибув на 5-й континент 1832 року та обіймав посаду державного ботаніка. До Тасманії прибули К. Кабат і В. Косак (Козак), які працювали в австралійській поліції. У середині XIX ст., під час золотої лихоманки, до Австралії приплив гірничий інженер українського походження М. Шостак. У 1854 році туди ж нелегально добрався кораблем із Шотландії 16-річний юнак Ю. Горецький, батько якого був етнічний українець. У 1850-х роках до Австралії прибув М. Гриб, що згодом став успішним фермером. До нього у 1860 році приєднався селянин Я. Пелєвський, який успадкував майно М. Гриба. Інший українець, І. Займак, зійшов з корабля в Брісбені 1869 року, а згодом оселився в Новому Півд. Уельсі, де вирощував устриць. Особливе місце серед постатей українського походження, життя яких пов'язане з Австралією, посідає М. Миклухо-Маклай (1846–1888) – виходець з козацького роду Миклух, відомий мандрівник, антрополог, етнограф, географ, дослідник народів Південно-Східної Азії, зокрема Австралії й Океанії, автор 160 наукових праць. 18 липня 1878 року він прибув до Сіднею, де, за підтримки уряду Австралії, заснував біологічну станцію у Вотсон-Бей – першу на той час такого роду модерну наукову установу. Наприкінці лютого 1886 року М. Миклухо-Маклай відплив у Європу з наміром заохочувати людей їхати на постійне проживання до Нової Гвінеї. З таким планом він відвідав Київ та Одесу. В Австралії М. Миклухо-Маклай залишив чимало своїх учнів та послідовників. Після завершення російсько-японської війни 1904–1905 років і революції у Російській імперії 1905 року, в Австралію прибуло до 4 тис. іммігрантів¹⁷, між якими було чимало українців.

Таким чином, початок української еміграції в різні країни світу сягає далекої давнини та має столітні корені. Мешканці української етнографічної території з різних причин – політичних, економічних, військових, релігійних, соціальних та національних – за різних часів були вимушені покинути рідні землі та шукати кращого життя за її межами. Спочатку еміграція з України мала індивідуальний та груповий характер. Серед перших організованих форм української еміграції можна виокремити династич-

¹⁶ О. В. Ясь, *Еміграція українців* [online] http://esu.com.ua/search_articles.php (дата звернення 25.08.2023).

¹⁷ *Українці Австралії. Енциклопедичний довідник*. Сідней: «Вільна думка», 2001, с. 35.

ну, військово-політичну, економічну, соціальну, а також примусове вивезення населення з України до безкрайніх меж царської Росії. Починаючи з кінця XIX ст., в зарубіжних країнах утворилися великі українські етнічні групи, які є невіддільною частиною української нації. Отже, українські колоністи заклали основу масштабної наступної еміграції кінця XIX – першої чверті XXI ст. до країн Центральної і Західної Європи, а також до Латинської Америки, США, Канади, Австралії та інших країн світу.

Тому, на наше переконання, до зазначених вище двох перших етапах логічно приєднати наступні відомі чотири хвили української еміграції, кожна з яких мала чіткі хронологічні рамки, окремі контенти та свої характерні ознаки. Так, потужна хвиля трудової еміграції зародилася в останню чверть XIX ст. і тривала до початку Першої світової війни в 1914 р. Наступна, військово-політична хвиля, охопила двадцятирічний період між двома світовими війнами у XX ст. Суто політична – розпочалась наприкінці Другої світової війни і тривала до розпаду Радянського Союзу в 1991 р. Так звана заробітчанська хвиля розпочалася у 1990 роках. Її головна причина – зuboжіння населення як негативний результат економічної скрути перехідного періоду в Україні. Отже, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року історично задокументовано не чотири, а шість хвиль масової еміграції. У такому випадку, нинішня, новітня хвиля вимушеної української еміграції до понад 140 країн світу логічно стає сьомою за вперше запропонованою нами класифікацією історії та сучасності еміграції з України поза її географічними межами.

Головною особливістю цієї нової хвилі масової еміграції з України є те, що вона відрізняється від усіх попередніх чотирьох, які разом тривали 130 років, своєю вражаючою масштабністю, географією розселення емігрантів та строками розгортання: якщо на кожен з попередніх хвиль припадало від 20 до 40 років, то остання хвиля відбулася всього за рік, що є безпрецедентним явищем. У цьому контексті слід привернути увагу і до того, що ця найбільш масштабна хвиля українців-емігрантів перевищує всі інші аналогічні світові кризи, що відбулися впродовж остатнього десятиліття. Агентство ООН у справах біженців нарахувало 18,1 млн. виїздів із країни на українських кордонах, а також 9,9 млн. повернень від 24 лютого 2022 року і до 2 лютого 2023 року. 4,8 млн. українських біженців вже включені до різних європейських програм захисту. Країною з найбільшою кількістю біженців з України є Польща – 1,5 млн., за нею слідують Німеччина – 1,05 млн., Чехія – 486 тис., Італія – 169 тис., Іспанія – 161 тис. та Велика Британія – 158 тис. Країни, де зареєстровано понад 100 тис. біженців з України, це – Республіка Молдова (108), Румунія (109), Словаччина (107) та Франція (118 тис.)¹⁸.

Але з продовженням війни динаміка розподілу українських втікачів від війни у світі продовжує змінюватися. Це очевидно за результатами зафіксованих біженців в європейських країнах: в оновленій статистиці Офісу ООН із прав людини (UNCHR), станом на 6 червня 2023 року, кількість біженців з України становила у світі 6,28 млн, зокрема в Європі – 5 935 млн, з яких у Німеччині – 1 млн 69,7 тис., у Польщі – 992,7 тис. У наведеній статистиці переглянуто форму подачі даних і знижено оцінку тих, хто подав заяву про притулок або тимчасовий захист: якщо на 23 травня 2023 року таких було 5,14 млн, то в оновленій статистиці – 4,95 млн. Зокрема, у Польщі кількість

¹⁸ Б. Скаврон, *Кількість біженців з України в Європі перевищила позначку 8 мільйонів: у яких країнах їх найбільше*. [online] [https://tsn.ua/svit/kilkist-bizhenciv-z-ukrayini-v-yevropi-perevischila-roznachku-8-milyoniv-u-yakih-krayinah-naybilshe-2256712.html#:~:text=](https://tsn.ua/svit/kilkist-bizhenciv-z-ukrayini-v-yevropi-perevischila-roznachku-8-milyoniv-u-yakih-krayinah-naybilshe-2256712.html#:~:text= (дата звернення 02.04.2023).)

тих, хто подав заяву про притулок, – 1 615,8 тис., отже суттєво перевищує поточну оцінку тих, хто перебуває в країні, тоді як у Німеччині ця кількість, навпаки, менша – 948,4 тис. Третє місце в Європі і за кількістю біженців на середину 2023 року, і за кількістю тих, хто звернувся по притулок, посідає Чехія – відповідно 341,7 тис. та 520,7 тис. За оцінками ООН, ще в семи країнах Європи було більше, ніж по 100 тис. українців, які шукали захисту від війни: Велика Британія – 203 тис. (подалися на захист 0,6 тис.), Іспанія – 182,6 тис. (178,6 тис.), Італія – 181,5 тис. (178,5 тис.), Болгарія – 160,6 тис. (161,4 тис.), Румунія – 134,6 тис. (138,9 тис.), Молдова – 109,6 тис. (8,0 тис.) і Словаччина – 102,1 тис. (117,8 тис.). ООН також зафіксувала, що понад ніж по 100 тис. українських біженців перебувають у Канаді та США. В інформації UNCHR також зазначено, що в Росії на початок червня 2023 року було 1 млн 303 тис. біженців з України, з яких подали заяву про притулок 103,6 тис. Ще в 10 країнах Європи, за даними ООН на початок червня, від 50 до 100 тис. українських біженців. Зокрема, у Нідерландах – 94,4 тис. (94,4 тис.), Австрії – 90,1 тис. (98,8 тис.), Ірландії – 84,5 тис. (84,6 тис.), Литві – 77,5 тис. (77,5 тис.), Франції (дані на кінець 2022 року) – 70,6 тис. (67,2 тис.). Крім того, у Бельгії 70,4 тис. (72,4 тис.), у Швейцарії – 65,8 тис. (81,5 тис.), Португалії – 57,0 тис. (58,3 тис.), Фінляндії – 55,6 тис. (56,8 тис.), Угорщині – 52,3 тис. (36,3 тис.). Слідом із показниками від 25 тис. до 50 тис. йдуть Естонія – 48,6 тис. (50,6 тис.), Швеція (дані на кінець 2022 року) – 48,6 тис. (57,1 тис.), Норвегія – 47,9 тис. (47,9 тис.), Туреччина – 46,6 тис. (7,1 тис.), Данія – 41,2 тис. (42,3 тис.), Латвія – 38,1 тис. (47,9 тис.) і Чорногорія – 34,7 тис. (8,9 тис.). ООН також повідомляє про 27,7 тис. українців, які втекли від війни до Білорусі, з яких просять притулку 2,8 тис. Від 10 до 25 тис. біженців з України в Грузії – 24,2 тис. (0,6 тис.), у Греції – 24,2 тис. (25,0 тис.), у Хорватії – 22,8 тис. (22,8 тис.) і на Кіпрі – 18,2 тис. (18,1 тис.). Крім того, у статистиці ООН про українських біженців є дані зі Словенії – 9,4 тис. (9,4 тис.), Північної Македонії – 7,3 тис. (5 осіб), Люксембургу – 5,8 тис. (5,8 тис.), Азербайджану – 4,6 тис. (0,1 тис.), Сербії та Косова – 4,5 тис. (2,1 тис.), Албанії – 3,2 тис. (35 осіб), Ісландії – 3,0 тис. (5,3 тис.), Мальти – 2,1 тис. (2,1 тис.), Вірменії – 0,6 тис. (0,6 тис.), Ліхтенштейні – 0,5 тис. (0,6 тис.) та Боснії і Герцеговині – 0,2 тис. (35 осіб)¹⁹.

Отже, мільйони українських громадян продовжують вимушено перебувати за межі Батьківщини, що створює реальну загрозу для демографічної ситуації в країні та перспектив її розвитку, а також чимало проблем соціально-економічного, фінансового, освітнього, мовного та інтеграційного характеру в країнах їхнього нинішнього перебування, нехай і тимчасового.

¹⁹ Німеччина випередила Польщу за кількістю українських біженців – ООН. [online] <https://interfax.com.ua/news/general/918057.html> (дата звернення 16.08.2023).